

УДК 81'25

Русских Д.С.

Научный руководитель: **Зыкова С.А.**, канд. фил. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ТЕКСТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются средства выражения и реализация отрицательной оценки в информационных текстах СМИ общественно политической тематики. Автор анализирует то, каким образом использование оценочной семантики способно манипулировать мнением коллективного адресата и незаметно внушать авторскую точку зрения.

Ключевые слова: оценка, оценочная лексика, отрицательная оценка, коннотация, язык СМИ.

Под оценкой в лингвистике в широком смысле принято понимать «результат оценочной деятельности индивида, выраженной вербально, то есть закрепленное в высказывании или элементах языковой системы отношение говорящего к предмету речи с точки зрения противопоставления – положительное / отрицательное». В концепции В.И. Шаховского, оценка – также неотъемлемый элемент коннотативного комплекса лексического значения слова, поскольку «мы понимаем и чувствуем одновременно, т.к. оцениваем и переживаем одновременно с названием объекта оценки» [8, с. 94].

По своему характеру, оценка бывает, как субъективной, так и объективной, рациональной или эмоциональной [4, с. 185]. Оценка сопряжена с коннотацией и составляет ее основу. М.С. Ретунская под коннотацией понимает «область семантики слова, дополняющая ее денотативное (предметно-логическое) и категориально-грамматическое содержание и придающая слову экспрессивную окраску» [7, с. 272]. Положительный или отрицательный оценочный элемент является определяющим компонентом коннотации и обусловлен не только веками сложившейся системой нравственной культуры каждого народа, но политической и идеологической платформой конкретного государства на определенном этапе его развития [6, с. 33-42].

Оценка есть универсалия языка. Основой большей части оценочных суждений является соотнесение с понятиями “хорошо” или “плохо”. Как отмечает Ильина, на всех уровнях языка присутствует оценочный аспект значения и каждый из них обладает специфическими средствами выражения аксиологических отношений. Лексико-семантический уровень – это тот языковой уровень, который способен выражать любой вид оценки [3, с. 84].

В англоязычных текстах СМИ общественно-политической тематики активно используются языковые средства выражения оценки для формирования у читателей соответствующего отношения к описываемому событию. Большой частотностью

употребления характеризуются оценочные слова негативной семантики. Они, как правило, преобладают в количественном отношении над позитивно окрашенной лексикой.

В основном, лингвисты выделяют две лексические группы, которые, в той или иной степени, обладают оценочностью в силу положения денотата на аксиологической шкале «хорошо» или «плохо»:

1. К первой группе относится оценочная лексика, у которой оценка входит в структуру денотативного значения. Например: *ringleader* – «*a person who initiates or leads an illicit or illegal activity*, *thug* – *a bad guy or a bully, especially a violent one*» (главарь – «руководитель, зачинщик неблагоприятных дел, бандит – член банды, грабитель или вооруженный преступник»);

2. Ко второй группе относят слова, у которых словарно зафиксировано наличие оценочных коннотаций, но денотативное значение которых безразлично к понятию нормы [2, С. 146].

В качестве примера можно привести лексему *cronyism*, определяемую как: «*the appointment of friends and associates to positions of authority, without proper regard to their qualifications*», *used to show disapproval* (кронизм – «практика предоставления властных преимуществ друзьям или доверенным лицам, вид фаворитизма», используется для выражения неодобрения) [14].

В приведенном ниже примере, взятом с онлайн портала британской газеты The Guardian, для получения негативного эмоционального отклика у читателей и создания отрицательного образа лидера чеченской республики Рамзана Кадырова используются одновременно лексемы *henchman* (a faithful follower or political supporter, especially one prepared to engage in crime or violence by way of service) и *mobbish* (tumultuous, vulgar). Пример: «Putin's mobbish henchman in Chechnya, Ramzan Kadyrov, has called for a revival of the communist-era denunciation of *vrag naroda*.» (Бандитский соратник Путина в Чечне Рамзан Кадыров призвал к возвращению в законодательство термина коммунистической эпохи «враг народа») [12].

В информационных текстах СМИ, как было сказано выше, можно хорошо проследить общеязыковую тенденцию к преобладанию отрицательной оценки над положительной. В качестве примера, можно взять тему присоединения Крыма к России. В то время, как в русскоязычных политических текстах для описания данного события используются такие термины как: «воссоединение с Россией», «присоединение Крыма», «вхождение Крыма», подразумевающие добровольность со стороны Крымской республики, в англоязычной прессе при аналогичном контексте используют такие лексемы как: «to annex», «annexation», «incorporation», означающие «захват территории насильственным путем» что, соответственно, формирует у читателей негативное впечатление. Например, глагол *to annex* определяется в Кембриджском словаре английского языка как: «to take possession of an area of land or a country, usually by force or without permission» (овладеть земельным участком или целой страной без данного на это разрешения или прибегнув к силе) [9].

Реализация эксплицитной отрицательной оценки в английском языке возможна через конкретные слова, которые несут в себе отрицательно-оценочное значение. Также это

возможно при помощи грамматических показателей отрицания и аффиксов, которые способны изменить нейтральное значение слова на отрицательно-оценочное. Например, в английском языке это аффикс *-eer*, который несет в себе уничижительное значение (*profiteer* – «*a person who takes advantage of a situation in which other people are suffering to make a profit, often by selling goods that are difficult to get at a high price*» [10], *racketeer* – «*someone who makes money from a dishonest or illegal business activity*») [11]. Помимо аффиксов *-eer* и *-ist*, суффикс *-less* также способен передать негативное значение (*thoughtless/mindless* – бездумный, *reckless* – безрассудный, *merciless* – беспощадный). Кроме аффиксов и суффиксов, негативную оценку можно передать с помощью префиксов. Например, наиболее распространенный в этом случае префикс *un-* (*uninteresting* – неинтересный, *unfriendly* – недружелюбный, *unfair* – нечестный). Еще одним часто используемым негативным префиксом является префикс *im-* (*immoral* – аморальный, *impolite* – невежливый, *impatient* – нетерпеливый). Одними из самых необычных префиксов, несущих в себе отрицательную оценку являются *pseudo-* и *anti-*. В первом случае префикс означает ложность (*pseudoscience* – псевдонаука), во втором случае это значение враждебности или противоречивости (*antisemitism* – антисемитизм). Практически все существительные в английском языке, которые служат для выражения отрицательной оценки, имеют в своем составе отрицательные префиксы. Например: *irrational*, *indecent*, *dishonest* и т.п. Но существуют и существительные которые относятся к классу отрицательно-оценочных, но не имеют отрицательного префикса, например такие как: *slacker*, *freeloader*, *rogue*, *criminal*, *liar*, *lucre* и т.д. Большинство этих слов обрели отрицательную оценку благодаря семантическому переносу. В русском схожие функции реализуются при добавлении суффикса *-ица* (заборище, бабища, глазища) [5, с. 67-70].

Однако даже когда аффикс с точки зрения эмоций нейтрален, производные слова могут приобретать оценочные коннотации. Например, суффикс *-ist*, со значением принадлежности человека к тому или иному общественному или политическому движению, в таких словах, как *sexist*, *negativist*, *racist* не является нейтральным. Недавно вошедшее в оборот понятие «*putinist*» (*putinism*), в англоязычных текстах политического характера используют для выражения именно отрицательной оценки: «*Stephen Phillips, one of May's own MPs, who supported Britain leaving the EU, incidentally, could nevertheless smell the faint but sharp stink of Putinism coming from Downing Street*» (Стивен Филлипс, один из членов парламента Мэй, который, кстати, поддерживал выход Великобритании из ЕС, чувствовал *слабый, но резкий запах путинизма*, исходящий с Даунинг-стрит.) [15]. Лексема «*stink*», которая содержит элемент негативной оценки в своей семантике (*strong unpleasant smell*), создает достаточно яркий образ политики Владимира Путина, сравнивая ее с чем-то резким и неприятным (запахом) и употребляется в данном случае в метафорическом значении.

Негативную, как и положительную оценку, можно выразить используя любую часть речи – существительное, наречие, глагол или причастие. Однако основным видом оценочных слов считают прилагательное. Наиболее распространенными прилагательными, несущими отрицательную оценку в английском языке, являются следующие: *bad*, *stupid*, *mad*, *unfavorable*, *ridiculous*, *mean*, *horrible*, *nasty*, *problematic*, *cruel*, *greedy*, *hateful* и т.п. Но стоит

отметить, что не все прилагательные с отрицательной оценкой обязательно должны иметь коннотацию «*bad*».

Как и в случае с существительными, глаголы в английском языке также могут иметь отрицательных префикс. Например, такие глаголы как: *misunderstand*, *distrust*, *inhabitable*, *destabilize* и т.п. но также, как и существительные, глаголы могут быть отрицательнооценочными и не иметь при этом отрицательных префиксов. Например: глагол «*fawn*», которое само по себе означает звериного детеныша, но благодаря семантическому переносу обрело значение «*подлизываться*» к кому-то (*to fawn over*). К глаголам, имеющим негативную оценку можно отнести такие как: *to hate*, *to bother*, *to annoy*, *to loathe* и т. д.

Для выражения скрытой оценки, чаще всего прибегают к использованию метафор, иронии, риторических вопросов и сравнения. Содержащийся в данных тропах оценочный компонент обычно представлен в скрытой форме. Основным способом выражения скрытой оценки является метафора. Обычно метафоризации подвергаются одни и те же объекты, например: различные политические деятели и явления, война и власть в целом. Метафора – это некое орудие эмоционального воздействия на адресатов, способ привлечения их внимания. Использование описательных прилагательных в определенном контексте, может придать им оценочное значение и послужить основой метафоры.

Еще одним часто используемым тропом является сравнение. Сравнение – это фигура речи, которая используется для выявления в объекте сравнения новых, важных для субъекта высказывания свойств. Во время сравнения происходит уподобление одного явления или предмета другому на основе каких-либо общих признаков.

Довольно часто оценка может быть выражена и посредством использования иронии. Ирония – это троп, истинный смысл которого скрыт или противопоставляется явному [1, с. 280]. Одной из основных черт иронии является наличие и видимость серьезного утверждения, под которым скрыто отрицание или восхваление лица, или предмета, к которому эта ирония и относится. Например, наличие иронии можно четко проследить в следующем фрагменте: «David Cameron rejects plan to let rich buy university places. Aaron Porter, president of the National Union of Students, added: «This creates a two-tier system that allows the richest, less able applicants a second bite at the university cherry and denies low- and middle-income students the same opportunity.» (Дэвид Кэмерон отверг план о том, чтобы позволить состоятельным людям покупать университетские места. Аарон Портер, президент Национального союза студентов, добавил: «Это создает двухуровневую систему, которая позволяет самым материально обеспеченным, но менее способным абитуриентам откусить от вишенки высшего учебного заведения и лишает этой возможности студентов с низким и средним доходом.») [13]. В данном фрагменте, взятом с онлайн портала Daily Mail Online, можно заметить, что говорящий относится к элите общества с долей иронии, объясняя это их стремлением управлять людьми извлекая из этого выгоду. Их отпрыски будут учиться в престижных, купленных заведениях, не имея при это никаких проблем, в то время как менее обеспеченные семьи с меньшим доходом будут только мечтать о хорошем образовании. Удивление,

эмоциональность в этой цитате скрыто передана с помощью словосочетания «the university cherry» дословно «вишенка высшего учебного заведения» (привилегия).

Выстраивание системы языковых знаков, с точки зрения политического целеполагания, во время освещения событий в СМИ играет роль одного из важнейших инструментов манипулирования сознанием коллективного адресата. А использование авторами информационных текстов оценочной лексики (в данном случае отрицательной) на регулярной основе, способствует навязыванию политически целесообразной «альтернативной действительности», что приводит к формированию у общества устойчивых стереотипов. Одной из главных причин такого частого использования языковых единиц имеющих негативную коннотацию является то, что отрицательные события или явления способны вызвать у читателей намного больше эмоций нежели положительные, и таким образом, остаться в их сознании на более длительное время.

Анализ англоязычных средств массовой информации показал, что выбор языковых средств играет важную роль в восприятии того или иного события, и формировании мнения у коллективного адресата. Описание того или иного политического события происходит путем отбора фактического материала для освещения и интерпретации этой информации при помощи языковых средств. Коннотации могут быть выражены как эксплицитно, то есть закладываться в самом значении слова, так и имплицитно, то есть приобретаться нейтральными лексемами в оценочно-окрашенном контексте. Систематическое употребление на страницах прессы определенных номинаций и коннотаций ведет к формированию у читателя некоего мифологизированного образа описанного явления. Некоторые стилистические средства, например, такие как метафоры и аллюзии, также используются с необходимой аксиологической составляющей, поскольку воздействуют на читателя благодаря эмоционально-образному значению (например, метафоры) или же сравнивают происходящее с уже известными событиями, перенося существующую оценку с одного явления на другое (например, аллюзии и сравнения). В итоге на основании комплекса текстов, написанных в русле единой идеологии, в сознании читателя закрепляется определенный образ с заданной оценочностью.

Литература

1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: КомКнига. 2006. С. 280.
2. Иванова Г.Ф. Оценка в ментальной сфере языка // Вестник Петербургского университета. 2007. Сер. 9. Вып. 3. С. 146.
3. Ильина Н.В. Структура и семантика оценочных конструкций. М.: Русский язык. 1982. С 84.
4. Ильюшина Е. С. Лексические средства положительной оценки человеческих качеств: психолингвистический анализ: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. 185 с.
5. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке // Филологические науки. 1995. №3. С. 67-70.

6. Миньяр-Белоручева А.П., Вестфальская А.В. Пути исследования понятия "коннотация" // Язык как системная реальность в социокультурном и коммуникативном измерениях: Материалы VIII Международной научной конференции по актуальным проблемам теории языка и коммуникации 27 июня 2014 года. М., 2014. С. 33-42.
7. Ретунская М.С. Английская аксиологическая лексика. Н. Новгород, 1996. С. 272.
8. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград, 1983. С. 94.
9. Cambridge Dictionary. <https://clck.ru/UG8Ex>
10. Cambridge Dictionary. <https://clck.ru/UG8GS>
11. Cambridge Dictionary. <https://clck.ru/UG8J2>
12. Cohen N. It's not enough to moan about the new right – resist it // The Guardian. 2016.
13. Martin D. PM sinks minister's plan to let rich 'buy' places at university as Willetts backtracks in Commons // Daily Mail Online. 2011.
14. Oxford Languages // <https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>
15. Tory MP Stephen Phillips quits over 'irreconcilable differences' // BBC News. 2016.

© Русских Д.С., Зыкова С.А., 2021